

A DUALIDADE DO CONSUMO: A TENSÃO ENTRE SUPERPRODUÇÃO E PRECARIIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14502334

Layla Emanuelle Castro Pinto¹

Serviço Social – UFMA

Email: lay.emanuelle77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7906467409199423>

RESUMO: O presente trabalho explora as características da sociedade contemporânea sob a perspectiva do consumismo desenfreado e das relações de trabalho associadas à produção em massa, analisando a dinâmica entre mercado, mercadoria e mão de obra no contexto do capitalismo. Através de uma pesquisa bibliográfica baseada em estudiosos contemporâneos, o estudo traça a evolução do hiperconsumo até sua manifestação atual no Brasil. Examina-se como o empresariado, ao adotar práticas de produção em massa visando maximizar a produtividade e reduzir custos, resulta na precarização das condições de trabalho. Este fenômeno é caracterizado por jornadas extenuantes, terceirização e flexibilização laboral. O consumismo é apresentado como reflexo da superprodução, moldando uma sociedade que valoriza o prazer imediato de consumir como substituto ilusório para o bem-estar genuíno. O estudo conclui que hiperconsumo e precarização do trabalho formam um ciclo vicioso, perpetuando desigualdades sociais, e sugere a necessidade de políticas que equilibrem crescimento econômico e dignidade do trabalho.

Palavras-chave: Consumismo; Precarização do trabalho; Produção em massa.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é marcada por uma intensa hiperprodução, hiperconsumismo e produção em massa, características que definem o ritmo acelerado e globalizado da economia atual. Nesse contexto, a produção de bens e serviços alcança patamares inéditos, enquanto o consumo desenfreado se torna uma faceta essencial do estilo de vida moderno. Esse paradigma econômico, moldado pelo sistema capitalista, busca incessantemente maximizar a eficiência produtiva e os lucros. O resultado é uma cultura de consumo voraz e uma abundância de produtos destinados a atender a uma demanda aparentemente insaciável.

De acordo com Lipovetsky (2007), a sociedade do consumo se destaca pelo caráter de consumo em massa, possibilitado pela expansão dos mercados através da melhoria das infraestruturas de transporte e comunicação, bem como pelo avanço tecnológico nas máquinas de fabricação.

Conforme Lipovetsky (2007, p. 34):

A revolução do consumo em massa não apenas modificou o mercado, mas também transformou a própria natureza da demanda, com uma crescente oferta de produtos a custos reduzidos e um aumento na produtividade.

Esses avanços têm contribuído para uma elevação da produtividade, permitindo que grandes volumes de produtos sejam regularmente disponibilizados aos consumidores a preços mais baixos.

Embora o aumento da produção e a criação de empregos possam ser inicialmente vistos como positivos, é essencial considerar os impactos negativos associados a esse cenário, particularmente a precarização das condições de trabalho. Em muitos casos, o consumo excessivo pressiona os trabalhadores a aceitar jornadas de trabalho extenuantes e salários baixos, uma consequência direta da busca incessante das empresas por maximização de lucros e redução de custos. As empresas, ao buscarem eficiência e redução de despesas, frequentemente comprimem os direitos trabalhistas e as condições de trabalho, resultando em uma exploração exacerbada dos trabalhadores (Harvey, 2005).

A exploração do trabalhador na sociedade contemporânea está profundamente ligada aos fenômenos do hiperconsumo e da produção em massa. O autor argumenta que:

A dinâmica do capitalismo contemporâneo cria uma situação onde a acumulação de capital é feita à custa do bem-estar dos trabalhadores, resultando em uma crescente desigualdade e deterioração das condições laborais (Harvey, 2005, p. 89).

À medida que a competição e a busca por lucros se intensificam, muitas empresas recorrem a práticas que comprometem a saúde e segurança dos trabalhadores, como jornadas de trabalho exaustivas e a falta de garantias adequadas de saúde e segurança ocupacional.

Esta análise dialoga diretamente com a crítica de Marx ao modo de produção capitalista. Em 'O Capital', Marx trata que

O capital tem um único impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante, os meios de produção, a maior massa possível de mais-trabalho (MARX, 1867/2013, p. 307).

Essa busca incessante por mais-valia está no cerne da exploração do trabalhador e da intensificação da produção que observamos na sociedade contemporânea.

Diante desse panorama, torna-se imprescindível uma análise crítica e reflexiva sobre os impactos dessa dinâmica na vida dos trabalhadores e na sociedade como um todo. O debate sobre a exploração do trabalhador, o hiperconsumo e a produção em massa nos desafia a reconsiderar nossos valores e a promover condições de trabalho mais justas e humanas.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: primeiramente, exploramos o conceito de hiperconsumo e sua evolução histórica. Em seguida, analisamos a relação entre produção em massa e consumismo na sociedade contemporânea. Posteriormente, examinamos como a hiperprodução está ligada à precarização do trabalho, com foco especial no contexto brasileiro. Por fim, apresentamos nossas considerações finais, sintetizando os principais pontos discutidos e suas implicações para o futuro.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem metodológica qualitativa, baseada exclusivamente em revisão de literatura, para analisar os efeitos da hiperprodução, hiperconsumo e precarização do

trabalho na sociedade contemporânea brasileira. A pesquisa é de natureza exploratória e descritiva, utilizando o método de análise bibliográfica para examinar criticamente os conceitos e teorias relacionados ao tema. O processo de coleta de dados consistiu em uma extensa revisão de obras acadêmicas, artigos científicos e livros de autores proeminentes no campo, como Lipovetsky, Bauman, Marx, e teóricos brasileiros relevantes. O foco da revisão centrou-se nos conceitos-chave de hiperprodução, hiperconsumo, produção em massa e precarização do trabalho, buscando estabelecer conexões entre esses fenômenos no contexto brasileiro.

A análise dos dados foi realizada por meio de uma abordagem hermenêutica, interpretando e sintetizando as diferentes perspectivas teóricas encontradas na literatura. Além disso, foi realizada uma análise histórica para contextualizar a evolução do consumo em massa e das condições de trabalho no Brasil, utilizando fontes secundárias de dados estatísticos de órgãos oficiais como IBGE e IPEA para fundamentar as discussões teóricas. A metodologia empregada visou proporcionar uma compreensão aprofundada da relação entre hiperconsumo e precarização do trabalho no contexto brasileiro, baseando-se em um diálogo crítico com a literatura existente.

3. SOCIEDADE DA HIPERPRODUÇÃO E HIPERCONSUMO

O capitalismo tem submetido a sociedade a uma hiperprodução incessante de mercadorias, que impulsiona o consumismo exacerbado, resultando no fenômeno do hiperconsumo. A Revolução Industrial marca um ponto de inflexão nesse processo, evidenciando a intensificação da produção em grande escala e suas profundas implicações econômicas e sociais. Este período não apenas transformou a economia, mas também redesenhou as relações sociais, estabelecendo uma sociedade orientada pelo poder de compra.

O consumo, fundamental para a sobrevivência, foi amplificado pelo sistema capitalista. Inicialmente ligado a necessidades básicas, o consumo tornou-se um mecanismo de geração de mais-valia, onde o proletariado, para adquirir mercadorias, deve vender sua força de trabalho, muitas vezes em condições precárias (Bauman, 2008).

Lipovetsky (2007) descreve a contemporaneidade como marcada por um consumo exagerado. Ele argumenta que a sociedade atual é impulsionada pela ciência, tecnologia e produtividade, com o consumo sendo fortemente influenciado pelas dinâmicas do capitalismo.

A evolução do consumo na sociedade moderna pode ser compreendida através de três fases distintas, cada uma com suas próprias características e impactos sociais. Inicialmente, temos o nascimento dos mercados de massa, período que marcou o surgimento das primeiras formas de produção e consumo em larga escala. Esta fase foi caracterizada pela padronização de produtos e pelo

início da publicidade moderna, estabelecendo as bases para o consumismo que viria a se desenvolver nas décadas seguintes.

Em seguida, surge a fase denominada sociedade da abundância, na qual a busca por bens materiais se intensificou significativamente. Este período é marcado por um aumento expressivo na aquisição de bens como automóveis e eletrodomésticos. Para ilustrar essa mudança, Lipovetsky aponta que em 1954, apenas 8% das famílias operárias possuíam um automóvel, enquanto em 1975 esse número saltou para impressionantes 73%. Observou-se também um crescimento similar na posse de televisores e refrigeradores, refletindo o consumismo crescente que se estabelecia na sociedade.

Por fim, chegamos à era do hiperconsumo, que caracteriza a sociedade contemporânea. Nesta fase, testemunhamos uma crescente tendência ao consumo individualista, evidenciada pela aquisição de dispositivos pessoais por cada membro da família. Lipovetsky observa uma notável proliferação desses equipamentos, particularmente entre a população jovem, o que intensifica o padrão de consumo individual. Este fenômeno não se limita apenas às práticas de compra, mas exerce um impacto profundo nas relações sociais, contribuindo para a formação de uma sociedade marcadamente narcisista e hedonista. Neste cenário, a busca pelo prazer frequentemente se materializa através da aquisição de bens materiais. O marketing digital desempenha um papel importante nesse processo, criando uma associação ilusória entre a compra de produtos e a felicidade. Tal estratégia torna os indivíduos mais suscetíveis ao consumismo desenfreado, alimentando um ciclo de desejos e satisfações efêmeras. As consequências desse padrão de comportamento se estendem além da esfera econômica, afetando a estrutura das interações sociais e os valores fundamentais da sociedade, moldando assim o panorama do consumo e das relações interpessoais na era moderna.

A evolução do consumo em massa descrita por Lipovetsky pode ser vista como uma manifestação do que Marx chamou de 'fetichismo da mercadoria'. Para Marx, 'o caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho' (MARX, 1867/2013, p. 94). O hiperconsumo, nesse sentido, seria uma expressão extrema desse fetichismo, onde as relações sociais são cada vez mais mediadas por mercadorias.

Zygmunt Bauman (2007) discute como, na sociedade contemporânea, o consumo vai além das necessidades básicas, levando à transformação do consumidor em uma mercadoria. Essa dinâmica revela a essência do capitalismo moderno, que visa incessantemente aumentar a demanda e a produtividade.

Apesar das críticas de Lipovetsky e Bauman, é importante reconhecer limitações em suas análises. A visão de Lipovetsky pode ser considerada reducionista ao sugerir que o consumismo

individualista é o único fator responsável pelas mudanças sociais. Outras dimensões, como a globalização e a influência das redes sociais, também moldam o comportamento do consumidor.

Além disso, as críticas à precarização das condições de trabalho, embora válidas, podem não captar a complexidade das respostas sociais a essas questões. O papel dos sindicatos e regulamentações trabalhistas, embora insuficientes, sugere um movimento contínuo em direção à melhoria das condições de trabalho. Portanto, uma análise mais abrangente deve considerar uma gama mais ampla de fatores e perspectivas, incluindo as respostas sociais a esses fenômenos e as nuances do impacto das inovações tecnológicas na vida cotidiana.

4. A PRODUÇÃO EM MASSA E SEUS EFEITOS NO CONSUMISMO

A produção em massa, caracterizada pela fabricação de bens em larga escala para atender à demanda do mercado com eficiência, emergiu durante a Revolução Industrial e foi popularizada no início do século XX por Henry Ford com a introdução do automóvel Modelo T. Ford implementou um sistema de produção baseado na linha de montagem, onde trabalhadores estavam estacionados em locais fixos, permitindo uma produção rápida e eficiente. Isso resultou na redução de custos e tornou os produtos mais acessíveis ao consumidor (Ford, 1922).

O modelo fordista, associado à produção em massa de produtos padronizados, representa um paradigma organizacional que envolve avanços tecnológicos, formas específicas de organização do trabalho e estilos de gestão. Segundo Ferreira (1991), o fordismo se caracteriza por:

a) **Racionalização Taylorista do Trabalho:** Uma divisão profunda do trabalho, tanto horizontal (parcelamento das tarefas) quanto vertical (separação entre concepção e execução), além de especialização.

b) **Desenvolvimento da Mecanização:** Uso de equipamentos altamente especializados.

c) **Produção em Massa:** Fabricação de bens padronizados em grandes quantidades.

d) **Norma Fordista de Salários:** Salários relativamente elevados e crescentes, incorporando ganhos de produtividade.

O fordismo contribuiu para a configuração da produção em massa, desempenhando um papel significativo na sociedade de consumo líquida. Essa forma de produção eficiente e em larga escala reduz custos e aumenta a acessibilidade dos produtos, fomentando o consumismo. O consumismo é a tendência de adquirir e consumir bens em grandes quantidades, um fenômeno amplificado pela abundância de produtos disponíveis no mercado a preços reduzidos (Kotler, 2010).

O modelo fordista de produção em massa pode ser visto como uma evolução do que Marx descreveu como a 'subsunção real do trabalho ao capital'. Marx argumentou que 'com a subordinação real do trabalho ao capital efetua-se uma revolução total [...] no próprio modo de produção, na

produtividade do trabalho e na relação entre capitalista e operário' (MARX, 1867/2013, p. 578). O fordismo intensifica essa subsunção, aumentando o controle do capital sobre o processo de trabalho.

Ademais, a publicidade e o marketing desempenham papéis essenciais na promoção do consumismo. As empresas utilizam estratégias de marketing para criar desejos e necessidades nos consumidores, incentivando-os a adquirir mais produtos. Quando a demanda por certos produtos aumenta, as empresas buscam produzir em larga escala para atender a essa demanda, estabelecendo um ciclo em que a produção em massa estimula ainda mais o consumo.

A filósofa e socióloga Rita Segato (2012) discute como o consumo excessivo se torna um aspecto central na formação da identidade contemporânea, sugerindo que as relações sociais são cada vez mais mediadas pela capacidade de consumir. Essa dinâmica resulta em uma sociedade em que o valor individual é frequentemente associado ao que se possui, em vez de ao que se é.

Embora a análise de Bauman e Ferreira ofereça uma visão crítica valiosa sobre o fordismo e o consumismo, há limitações a serem consideradas. A perspectiva de Bauman sobre a transformação das pessoas em mercadorias pode parecer excessivamente determinista. Embora o consumismo exacerbe essa percepção, essa visão pode subestimar a complexidade das interações sociais e culturais que também moldam a identidade individual. A experiência de consumo é multifacetada e pode ser influenciada por diversos fatores, como contextos culturais e sociais que não são totalmente capturados pela análise do consumismo apenas como um fenômeno mercadológico.

Além disso, a crítica ao fordismo e ao consumismo frequentemente se concentra nas suas consequências negativas, como a precarização do trabalho e a criação de uma sociedade voltada para o consumo. Contudo, é importante também reconhecer os possíveis benefícios associados à produção em massa e ao marketing. A produção em larga escala pode levar a inovações tecnológicas e melhorias na qualidade de vida através de produtos mais acessíveis e avançados. Portanto, uma análise mais equilibrada deve considerar tanto os benefícios quanto os desafios associados à produção em massa e ao consumismo.

Outro ponto crítico é que a análise pode não refletir completamente as respostas e adaptações ao longo do tempo, como melhorias nas regulamentações trabalhistas e a atuação dos sindicatos. Embora as condições de trabalho frequentemente sejam precárias, a crescente conscientização sobre direitos trabalhistas e a implementação de políticas de responsabilidade social empresarial mostram que há esforços contínuos para mitigar algumas das consequências negativas descritas.

A sociedade da hiperprodução e do hiperconsumo, impulsionada pela produção em massa e pelo marketing agressivo, não apenas transformou os hábitos de consumo, mas também teve um impacto profundo nas relações de trabalho. À medida que as empresas buscam maximizar lucros e atender à demanda crescente por produtos cada vez mais baratos, surge uma pressão significativa

sobre a força de trabalho. Esta dinâmica nos leva a um dos aspectos mais preocupantes do capitalismo contemporâneo: a precarização do trabalho. O mesmo sistema que estimula o consumo desenfreado também cria condições para a deterioração das relações laborais, estabelecendo um paradoxo onde o trabalhador, muitas vezes submetido a condições precárias, é simultaneamente pressionado a consumir mais.

5. PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO ATUAL

A precarização do trabalho é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais habitual atualmente. Essa situação refere-se a condições de trabalho extremamente precárias, impactando diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores e a produtividade das empresas. A precarização pode ocorrer de múltiplas formas, como a redução de salários, a falta de benefícios, a insegurança no ambiente de trabalho, a ausência de proteção contra acidentes, o alto índice de desemprego e a flexibilização do trabalho, sendo este último um fator recorrente no Brasil.

A precarização do trabalho no Brasil contemporâneo pode ser entendida como uma manifestação do que Marx chamou de 'exército industrial de reserva'. Segundo Marx,

A condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade forçada em razão do sobretrabalho da outra parte [...] torna-se fonte de enriquecimento do capitalista individual' (MARX, 1867/2013, p. 739).

A existência desse exército de reserva permite a contínua pressão sobre os salários e as condições de trabalho.

As grandes empresas são as principais responsáveis pela precarização do trabalho, buscando maximizar seus lucros a qualquer custo, frequentemente em detrimento das condições de trabalho dos seus empregados. Essa situação se agrava ainda mais em tempos de crise econômica, quando as empresas tentam reduzir custos a qualquer preço, o que muitas vezes leva à precarização do trabalho. Os trabalhadores que sofrem com a precarização enfrentam uma série de problemas, como a falta de estabilidade financeira e a ausência de perspectivas de crescimento profissional.

Além disso, a precarização do trabalho afeta diretamente a economia como um todo, uma vez que trabalhadores com salários reduzidos têm menos poder de compra, o que pode levar à queda na demanda por produtos e serviços. Diante desse cenário, é fundamental que as empresas e os governos adotem medidas para combater essa crescente precarização do trabalho. Isso inclui garantir salários justos, oferecer benefícios adequados e assegurar condições de trabalho seguras.

Historicamente, a precarização do trabalho no Brasil remonta ao período colonial, quando as relações de trabalho eram marcadas pelo autoritarismo e pela exploração. Com a chegada da Revolução Industrial, a precarização se intensificou ainda mais. Os trabalhadores eram submetidos a

jornadas exaustivas de trabalho, muitas vezes sem direitos trabalhistas ou condições mínimas de higiene e segurança. Nos anos 30, sob o governo de Getúlio Vargas, foi criada a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), estabelecendo direitos trabalhistas. Contudo, as más condições de trabalho persistem no século XXI.

Atualmente, a precarização se manifesta através de trabalho informal, terceirização e contratos temporários. Trabalhadores frequentemente são obrigados a trabalhar mais horas do que as previstas por lei, sem receber hora extra ou descanso adequado. Segundo Pochmann (2001), a terceirização e a flexibilização da economia têm causado grandes consequências no mercado de trabalho brasileiro.

Conforme o cenário atual, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE mostram que, no trimestre encerrado em abril de 2023, a taxa de informalidade atingiu 39,1% da população ocupada, o que representa 38,2 milhões de trabalhadores informais no país. A maioria desses trabalhadores são homens, jovens, pardos ou pretos e de baixa escolaridade, sendo que 75% não completaram o ensino fundamental (IBGE, 2023).

As causas para essa precarização são variadas. A falta de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda, a crise econômica e a falta de investimento em educação e qualificação profissional contribuem para esse cenário. Com a baixa escolaridade, muitos trabalhadores acabam excluídos do mercado formal e sujeitos às condições precárias do trabalho informal.

Essa precarização impacta diretamente a vida dos trabalhadores, que muitas vezes aceitam condições desfavoráveis para manter seus empregos. A precarização também prejudica a economia, uma vez que trabalhadores mal remunerados gastam menos e contribuem menos para a arrecadação de impostos.

Há também trabalhadores informais recrutados temporariamente que realizam serviços eventuais e contingentes, frequentemente pautados pela força física e por atividades de baixa qualificação, como carregadores, carroceiros e serviços gerais (Antunes, 2011, p. 409).

Com a crescente instabilidade política e econômica que o Brasil enfrenta, muitas empresas optam por contratar trabalhadores com baixa escolaridade, sem vínculo empregatício ou através de terceirizações, gerando uma série de problemas para a sociedade. O capitalismo, enquanto modelo econômico dominante, busca a maximização dos lucros, o que leva muitas empresas a reduzir custos com mão de obra, resultando na crescente precarização do trabalho. Isso ocorre porque as empresas optam por contratar profissionais menos qualificados e oferecem salários baixos, sem garantias trabalhistas.

Pensando sobre isso, percebe-se uma relação intrínseca entre a precarização do trabalho e o consumismo. Quando a oferta de produtos supera a demanda, a produção se torna cada vez mais acelerada, levando a uma pressão maior sobre os trabalhadores e um aumento na carga horária, muitas

vezes sem a devida remuneração. Isso resulta em pessoas cada vez mais cansadas e desmotivadas. Além disso, à medida que nos acostumamos a um estilo de vida de consumo excessivo, sentimos a necessidade de gastar dinheiro em coisas que muitas vezes não precisamos, buscando satisfação momentânea.

Essa dinâmica cria um ciclo vicioso perigoso, onde o trabalho precário alimenta a necessidade de consumo, que, por sua vez, intensifica a precarização do trabalho. Para romper esse ciclo, é necessário um comprometimento com a ética e a consciência social no processo de consumo. Ao conscientizar sobre a realidade dos trabalhadores por trás de cada produto, podemos começar a fazer escolhas mais conscientes e responsáveis, que busquem valorizar a dignidade e a condição humana acima de tudo.

A precarização do trabalho no Brasil afeta não só a classe trabalhadora, mas toda a sociedade. Trabalhadores mal remunerados têm menos dinheiro para gastar, impactando diretamente a economia. Além disso, a falta de garantias trabalhistas gera muitos trabalhadores informais, que ficam sem direitos e benefícios como aposentadoria e décimo terceiro salário. Portanto, é essencial que medidas sejam tomadas para reduzir a precarização do trabalho no Brasil. É necessário garantir que os trabalhadores tenham condições dignas de trabalho e que seus direitos sejam respeitados. Isso não apenas melhoraria a vida dos trabalhadores, mas também fortaleceria a economia e a democracia brasileira, promovendo maior fiscalização das empresas, penalidades para aquelas que desrespeitam as leis trabalhistas e incentivos para as que cumprem seus deveres.

Ademais, é fundamental investir em educação e qualificação profissional para que os trabalhadores possam competir em um mercado cada vez mais exigente. Somente assim será possível reduzir a precarização do trabalho e garantir um futuro melhor para todos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, observamos como os fenômenos do hiperconsumo, da produção em massa e da precarização do trabalho estão intrinsecamente ligados na lógica do capitalismo contemporâneo.

Como Marx já havia antecipado: 'a produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas essencialmente produção de mais-valor' (MARX, 1867/2013, p. 578). Essa busca incessante por mais-valor se manifesta tanto na esfera do consumo, com a criação constante de novas necessidades, quanto na esfera da produção, com a intensificação do trabalho e a precarização das condições laborais.

O capitalismo tem sido um mecanismo essencial para a superprodução de mercadorias, criando um ambiente propício ao consumismo desenfreado. A produção em massa, que se consolidou

com a Revolução Industrial e ganhou impulso com o modelo fordista, facilitou a ampla disponibilidade de produtos, tornando-os mais acessíveis aos consumidores. Esse cenário, aliado a estratégias de propaganda e marketing, promove uma cultura de consumo incessante, incentivando a aquisição constante de bens.

No entanto, esse impulso ao consumismo tem consequências sérias para as condições de trabalho. Para maximizar os lucros e reduzir custos, muitas empresas priorizam a eficiência sobre a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. Isso resulta em condições de trabalho precárias, baixos salários e um ambiente de trabalho inseguro. A busca incessante por aumentar a produção para atender à demanda crescente contribui para a exploração dos trabalhadores e para a erosão dos direitos trabalhistas.

Essa precarização do trabalho não só afeta a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também tem um impacto negativo mais amplo na economia. Trabalhadores com salários reduzidos têm um poder de compra limitado, o que pode levar a uma diminuição na demanda por produtos e serviços, enfraquecendo a economia como um todo. Portanto, a precarização do trabalho e o consumismo desenfreado estão interligados em um ciclo vicioso que perpetua a exploração e a insatisfação.

Para romper esse ciclo e enfrentar esses desafios, é fundamental adotar uma abordagem equilibrada que valorize tanto a dignidade dos trabalhadores quanto a necessidade de consumo consciente. Medidas essenciais incluem a garantia de salários justos, benefícios adequados e condições seguras de trabalho, além de políticas que promovam a educação e a qualificação profissional. A conscientização dos consumidores sobre as condições de trabalho por trás dos produtos também pode estimular as empresas a adotar práticas mais éticas e responsáveis.

Em suma, o modelo capitalista, ao promover a superprodução e o consumismo, contribui para uma sociedade onde o poder de compra é frequentemente priorizado em detrimento da qualidade de vida e dos direitos dos trabalhadores. Encontrar um equilíbrio que respeite tanto a necessidade econômica quanto a dignidade do trabalho é crucial para construir um futuro mais justo e sustentável para todos.

7. REFERÊNCIAS

- ALVES, Giovanni. Trabalho e reestruturação produtiva no Brasil neoliberal: precarização do trabalho e redundância salarial. *Revista Katálysis*, v. 12, p. 188-197, 2009.
- ANTUNES, Ricardo. *Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho na sociedade contemporânea*. São Paulo: Boitempo, 2011.
- BAUMAN, Zygmunt Zygmunt. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BAUMAN, Zygmunt Zygmunt. *Vida para o consumo; a transformação das pessoas em mercadoria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

-
- FERREIRA, J. (1991). *Fordismo e Flexibilização: A Produção na Era do Capitalismo Global*. São Paulo: Editora Moderna.
- Ford, H. (1922). *My Life and Work*. Doubleday.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). (2021). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: <https://www.ibge.gov.br/estatistica/economicas/setor-informal/9025-economia-informal-urbana.html>. Acesso em 18 de jun.2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *A evolução da desigualdade entre grupos de renda no Brasil*. Rio de Janeiro: IPEA, 2023.
- KOTLER, P. (2010). *Administração de Marketing*. São Paulo: Pearson Prentice Hall
- Lipovetsky, G. (2006). *A Felicidade Paradoxal: Ensaio sobre a Sociedade do Hiperconsumo*. Ed. Seuil.
- LIPOVETSKY, G. (2007). *A Era do Vazio: Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes.
- MARX, Karl. *O Capital: Crítica da Economia Política*. Livro I: O processo de produção do capital. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013 (1867).
- PIALARISSI, Renata. Precarização do trabalho. *Revista de Administração em Saúde*, v. 17, n. 66, 2017.
- POCHMAN, M. *O emprego na globalização: a nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu*. São Paulo: Boitempo, 2001.